

Минимизация скрытых токсических и технологических рисков при изготовлении скаффолдов на примере изготовления скаффолда артерии человека

Anton E. Trostin^{1*}

¹Eternal is real LLC, Chelyabinsk, Russia

*antontrostin@yahoo.com

ORCID: orcid.org/0009-0009-7254-2099

Примечание: Данный препринт является ранней версией работы. В текущей редакции визуальные материалы (Рисунки), а также валидация метода отсутствуют и будут добавлены в последующих обновлениях.

На настоящий момент существует множество способов изготовления скаффолдов, однако со многими из них сопутствуют явные и скрытые риски. Поэтому, авторами был предложен протокол метода литьевых форм на примере создания скаффолда артерии человека с минимизацией токсических и технологических рисков. В качестве тестовых компонентов скаффолда использовалась связка альгинат натрия – хлорид кальция. В качестве антиадгезионного этапа был использован метод устранения адгезии за счет разницы коэффициентов теплового расширения. Была предложена конструкция литьевой формы для изготовления сосудистой формы каркаса, а также конструкция устройства для концентрирования раствора методом выпаривания.

Introduction

В настоящее время для изготовления скаффолдов разработан широкий арсенал методов. К основным методам относятся биопечать, методы литьевых форм, стереолитография (SLA/DLP) и электроспиннинг, а также многие другие[1,2]. Одной из ключевых проблем, объединяющих многие процессы создания скаффолдов, являются скрытые токсические и технологические риски, представляющие существенную опасность. Данные риски были проанализированы, и затем был составлен протокол изготовления скаффолдов, который минимизирует их наличие. Перечень этих списков приведен далее.

В первую условную категорию входит трансформация органических компонентов до альдегидов, при воздействии определенных условий. Образовавшиеся вещества, такие как формальдегид и многие другие, могут присутствовать не только в виде летучих органических

соединений (ЛОС), но и оставаться в пределах объема компонента, подвергаемого воздействию. По этой причине промывка оказывается недостаточной из-за накопления продуктов трансформации. При этом следует учитывать, что ЛОС имеют специфичные запахи в зависимости от типа органического компонента, но при этом отсутствие запахов еще не является показателем отсутствия ЛОС. Поэтому для минимизации рисков необходимо использовать газовые детекторы (НСНО, TVCO).

К органическим компонентам при этом относятся не только любые биологические объекты по своему определению, но также и технические компоненты, которые так или иначе могут быть подвержены нагреву во время сборки и эксплуатации биотехнических устройств, такие как: компоненты для пайки электроники (флюсы[3], паяльные пасты[4] и защитные маски[5]); эпоксидные смолы[6], клеи[7], лаки и краски[8] (которые даже без нагрева при комнатной температуре выделяют летучие органические соединения (ЛОС)[8-10]); полимеры в виде пластиковых корпусов для электроники микросхем, и для деталей механизмов, полученные в том числе с помощью полимерной печати (в которой пластик из катушки подвергается нагреву для того чтобы осуществить адгезию слоев[11]) и печати с использованием фотополимерных смол (использование фотополимерных смол в полимерной печати само по себе является причиной образования ЛОС включая альдегиды[12]); а также полимерные шланги для воздуха и воды и различные изолирующие компоненты[13]. Фторопласт является более устойчивыми к данному типу реакций органическим компонентом (полимером) (однако например при превышении определенной температуры также выделяет опасные соединения)[14].

Одним из условий реакции образования альдегидов выступает температурное воздействие на органический компонент, при превышении температуры выше определенного значения[15]: это значение напрямую зависит от типа нагреваемого компонента.

Температура при этом также может быть и фактором, увеличивающим степень сторонней аминокарбонильной реакции – реакции Майяра (гликирования)[16]: при контакте аминокрупп (белков, аминокислот) и карбонильных групп (сахаров, полисахаридов, глюкозы, фруктозы) образуются альдегиды.

Временной фактор также сам по себе также может становиться условием для образования альдегидов: за месяцы или годы хранения

также в зависимости от типа органического компонента, происходит накопление множества карбонильных соединений, включая альдегиды[17]. Это является одной из причин истечения срока годности товаров.

Окисление органических компонентов также является условием для образования альдегидов[18]. При этом, в контексте данной работы следует различать «окислители» и «кислоты», так как они играют принципиально разные роли: окисление представляет собой процесс перенос электрона от субстрата к окислителю; кислоты же выступают как вещества, создающие среду с низким рН, которая катализирует гидролиз ацеталей с образованием альдегидов.

Окислителями при этом являются (с разной окислительной способностью): молекулярный кислород (O_2)[19] (наименьшая интенсивность, однако присутствует в воздушной (не водной) среде, и соответственно является постоянным условием в большинстве процессов, и может быть катализирован различными процессами); озон[20]; и свободные радикалы[21] (обладают наивысшей окислительной способностью), например гидроксильные или механорадикалы; а также некоторые кислоты и растворы, такие как гипохлорит натрия, перекись водорода, перманганат калия, а также серная, азотная, и перуксусная кислоты. При этом, нелетучим при комнатной температуре является только $KMnO_4$ (перманганат калия).

Свободные радикалы в свою очередь образуются от воздействия электрического тока[22], от контактов с металлами с переходной валентностью[23], от воздействия низкотемпературной плазмы[24], а также от интенсивного диспергирования (перемешивания)[25]. Металлами с переходной валентностью являются: титан; платина, серебро, золото, медь, железо, вольфрам, молибден, цирконий, а также другие активные металлы. При этом, диоксид титана, которым покрывается титан, образует на свету свободные радикалы. Ионы-кислоты Льюиса (Al^{3+} , Zn^{2+} , Sn^{4+} , Ti^{4+}) при этом являются катализаторами данного процесса (образования альдегидов)[26].

Интенсивное диспергирование (например блендирование) в частности, помимо образования гидроксильных радикалов, также ведет и к повышенному контакту с кислородом, что в свою очередь увеличивает интенсивность окислительных процессов. При этом, механическая деструкция на более интенсивных диспергаторах, в частности

гомогенизаторах или шаровых мельницах, также является причиной для образования альдегидов за счет высокой степени механической деструкции и возникновения свободных радикалов[27].

Щелочная среда при этом также является условием для образования альдегидов из сахаров [28,29], а также интенсифицирующим фактором для образования альдегидов из органических компонентов[30].

Озонолиз (воздействие озона) также может быть условием для образования альдегидов[31]. При этом, озон также вырабатывается за счет света в УФ диапазоне. Вместе с этим воздействие света тоже является условием к этому процессу[32]. Интенсивность и длительность воздействия света при этом играет очень важную роль. Данный фундаментальный фотохимический процесс лежит в основе рекомендаций по хранению биоматериалов (в закрытой светонепроницаемой упаковке). При этом УФ спектр, к которому в том числе относится солнечный свет, оказывает большее влияние на этот процесс, чем искусственный свет видимого диапазона. Но при этом даже свет, не входящий в УФ диапазон, особенно в синем спектре, может способствовать образованию альдегидов особенно в условиях высокой интенсивности (яркости) и длительности воздействия (фотобиореакторы)[33]. И при этом данная деградация с образованием альдегидов усиливается при наличии определенных веществ в составе органического компонента (например фотонестабильных элементов в солнцезащитных кремах)[34].

Во вторую условную категорию можно отнести образование шестивалентного хрома при использовании хромсодержащих металлов или покрытий, к наиболее распространенным из которых относятся: большинство видов легированных сталей (включая каждый вид нержавеющей стали, и оцинкованную сталь с хроматным пассивированием); нихромовая проволока (нагревательные элементы); некоторые легированные сплавы алюминия; а также различные хромированные компоненты из металлов или полимеров.

Фундаментальным процессом перехода хрома в шестивалентную форму является окисление – процесс передачи электронов от атома хрома к окислителю[35]. Таким образом, окисление и электрохимические процессы являются определяющими факторами (соответственно, в этих процессах щелочь также выступает в роли катализатора, а температура является кинетическим фактором, влияющим на скорость реакции).

Следовательно, одним из распространенных условий образования шестивалентного хрома из его безопасного состояния можно выделить высокотемпературную обработку в присутствии кислорода, но до более высоких температур, чем температуры образования альдегидов из органических компонентов[36;37]. Это актуально для процессов металлообработки, протекающих в условиях трения за счет нагрузок, генерируемых механическими приводами без достаточного охлаждения (сверление и так далее). При этом охлаждение с использованием органических компонентов неизбежно ведет к выделению альдегидов, о чем было сказано ранее. Также это актуально для температурных методов обработки металла (сварка и так далее). В данных процессах ключевую роль играет тот факт, что несмотря на то, что хром восстанавливается до безопасной формы после охлаждения, - этот процесс протекает за счет наличия той части объема, которая сохранила безопасную форму хрома и выступила в качестве восстановителя для шестивалентной формы. Однако, критическим важным условием является прямое атомарное взаимодействие: шестивалентная форма восстанавливается до безопасной только при непосредственном контакте с безопасной формой[38]. Следовательно, такие продукты как окарины (часть, смешанная с другими компонентами, препятствующие прямому контакту с безопасной частью изделия) и аэрозоли (металлическая пыль, количество которой в этих процессах может быть сопоставимо с также опасной древесной пылью[39;40]), образующиеся в результате этих процессов – содержат шестивалентный хром в уже стабильной и неизменяемой форме.

Следующим распространенным условием образования шестивалентного хрома является воздействие электрического тока[41,42]. В ходе электрохимических процессов хром выделяется из металлической матрицы в виде продуктов электрохимической деструкции (осадков), которые легко вымываются и создают риск загрязнения прилегающих поверхностей и жидкостей проходящей через эти поверхности (водоснабжение). Принципиально важно, что такие осадки не восстанавливаются при контакте с металлом, сохранившим безопасную форму хрома: они стабильны во времени и требуют специализированной дезактивации[43,44].

Таким образом, сценарии данного условия классифицируются по двум категориям: непосредственный контакт с металлическими поверхностями; и использование жидкостей, проходящей через них.

При этом, контроль осложняется отсутствием органолептическим маркеров для этого процесса. Тем не менее, для детекции шестивалентного хрома на металлических поверхностях разработаны специализированные индикаторные тест-полоски[45], а для мониторинга водных сред – цифровые колориметры[46]. В качестве меры минимизации риска в водопроводных системах рекомендуется применение систем обратного осмоса[47]. Кроме того, системы нагрева жидкостей должны быть оснащены керамическими нагревательными элементами в зонах непосредственного контакта с рабочей средой для исключения электрохимической эмиссии хрома.

В следующую условную категорию можно отнести процесс стерилизации. Этот процесс представляет опасность из-за разрушительной воздействия на органические компоненты. Также, опасностью этого процесса является то, что при разрушении органических компонентов могут остаться промежуточные продукты распада - альдегиды. В связи с этим, использование бумажных стерилизационных пакетов (крафт-пакетов) представляется нецелесообразным, поскольку они состоят из органических компонентов[48]. В данном контексте, более обоснованным является применение многослойной алюминиевой фольги ввиду ее инертного неорганического состава. Однако следует учитывать что стерилизация даже неорганических компонентов сопряжена с рисками: наличие на их поверхности остаточных органических загрязнений (липидов и иных биологических сред) также может привести к образованию продуктов распада в том числе альдегидов. Дистиллированная вода в свою очередь также содержит органические загрязнители. И также следует учитывать что некоторые виды стерилизации могут инициировать образование шестивалентного хрома либо быть факторами, увеличивающими интенсивность протекания этого процесса.

Методы стерилизации делятся на категории в зависимости от типа воздействия. Самыми доступными являются термические методы, которые представляю опасность, поскольку температурное воздействие является одной из самых распространенных причин генерации альдегидов. Хотя при повышении температуры со $+121^{\circ}\text{C}$ (среднее значение температуры автоклавирования, достаточное для образования альдегидов из некоторых компонентов), например до $+180^{\circ}\text{C}$ (воздушная стерилизация, «сухой жар») начинает происходить деструкция самих альдегидов (минерализация[49]), тем не менее

промежуточные продукты распада (альдегиды) могут успеть выделиться в объем нагреваемого компонента и в воздух. Ситуация осложняется еще тем, что воздушные стерилизаторы при этом не оснащены системами фильтрации отходящих газов, что способствует проникновению продуктов распада (альдегидов) в окружающее пространство. Также необходимо учитывать что электроизоляция токоведущих частей в приборах для сухотепловой стерилизации, в зависимости от конструкции, может быть выполнена из менее термостойких компонентов (например на основе ПВХ). Это в свою очередь может приводить к дополнительному образованию альдегидов. Муфельные печи в свою очередь хотя и лишены органических компонентов в своей конструкции, тем не менее тоже не имеют систем фильтрации, что также ведет к попаданию альдегидов в окружающую среду.

Помимо термической стерилизации, а также стерилизации УФ и озоном, существуют также и менее опасные типы, но тем не менее представляющие угрозу. В частности, меньшую угрозу в контексте образования альдегидов представляет стерилизация пероксидом водорода и плазменная стерилизация[50]. Однако при этом процесс стерилизации перекисью водорода занимает продолжительное время, и соответственно возникает риск остановки реакции на промежуточном этапе из-за различных условий, на котором присутствуют образования альдегидов. При этом, перекись водорода в большей степени способна приводить к образованию альдегидов при контакте с определенными компонентами, такими как: спирты[51], а также непрореагировавшие остатки отвердевших фотополимерных напечатанных изделий[52] (метакрилаты, акрилаты). Также следует учитывать что поскольку перекись водорода как было сказано ранее способна приводить к появлению гидроксильных радикалов – контактов с ней следует избегать (например обработки ею ранений). И при этом, поскольку пары перекиси водорода являются летучими, то ингаляция (вдыхание) ее паров также представляет значительный риск.

Интерес при этом представляет недавно предложенный метод стерилизации критическим уровнем двуокиси углерода[53] – данный метод теоретически является полностью безопасным, однако имеет слишком высокую цену, недоступную для большинства бюджетных организаций. Тем не менее существуют работы, в которых было собрано DIY-устройство для реализации этого метода стерилизации[54].

Таким образом можно предположить, что в дальнейшем при продвижении более доступных вариантов использования данной технологии, можно будет иметь возможность стерилизовать органические скаффолды целиком после финального формирования геометрии, без риска для оператора, а также без токсичных компонентов в результате процесса стерилизации.

При этом, такие вещества как этанол и другие спирты являются дезинфицирующими, а не стерилизующими агентами, по причине их неэффективности против спор[55]. Шприцевая фильтрация также не является стерилизацией, по причине неэффективности против вирусов, поскольку размеры вирусов (и альдегидов) много меньше размеров пор в шприцевом фильтре[56,57]. Также следует учитывать, что если мембрана фильтра выполнена из нестойких к агрессивным средам (например окислителям) компонентов, то такие фильтры сами могут быть источником загрязнений (образований альдегидов). Оставшиеся методы стерилизации представляют повышенную опасность.

В заключительную категорию можно отнести примеси и этапы, напрямую присутствующие в явном или скрытом виде. К явным здесь относятся: использование таких легирующих компонентов, как хром, никель, кобальт и ванадий[58]; добавление стекловолокна с целью улучшения теплостойкости и физико-механических свойств (например для изготовления электро-изоляционной проводки, систем подачи воздуха, жидкости, и других изделий[59]); агрессивные этапы химической сшивки (например с использованием глутарового альдегида[60]); а также применение реагентов, напрямую инициирующих образование альдегидов (например, воздействие NaIO_4 на альгинат натрия[61]).

К скрытым факторам относятся примеси, содержание которых ниже порога обязательного декларирования в составе или спецификации, либо не является обязательным. Такими могут являться к примеру: альдегиды в химических растворителях; легирующие добавки в металлах; стекловолокно в конструкциях различных приборов; примеси металлов с переходной валентностью в самих металлах, а также в глине, парафине, альгинате и других продуктах; а также полисахариды в биологических компонентах (например в коммерческих версиях трансклутаминазы). Также, в эту категорию относится вакуумная

обработка, сопровождающаяся десорбцией веществ, ранее запертых в рабочем объеме[62].

При этом, индивидуальные средства защиты такие как респиратор не могут гарантировать полной защиты ввиду индивидуальных особенностей строения лица: респираторы снижают, но не полностью блокируют поступление токсичного воздуха в дыхательные пути. Вытяжки также снижают, но не полностью удаляют токсины из воздуха. Фильтры же в свою очередь сами со временем становятся источником загрязнения, особенно в условиях работы при повышенной температуре, и могут возникнуть ситуации при которых их частая и своевременная смена не представляется возможной. И вместе с этим, гарантировать полное удаление остатков в готовом скаффолде на данный момент также не представляет возможным ни в одной существующей методике вне зависимости от типа процесса.

Следовательно, возникает потребность в методе, свободном от вышеперечисленных рисков. Таким образом, авторами настоящей работы предложен протокол получения скаффолдов с минимальными рисками, апробированный на скаффолде артерии человека. Данный протокол основывается на методе литьевых форм. Была предложена конструкция устройства для концентрирования раствора методом выпаривания после шприцевой фильтрации и приведены тесты ее токсичности для окружающего рабочего пространства. Также, была предложена конструкция литьевой формы, позволяющая осуществить поршневую экструзию напрямую в сшивающий раствор, образуя при этом конечную сосудистую форму каркаса. В качестве тестовых компонентов выступил альгинат натрия в сочетании с хлоридом кальция[63], для адгезионного этапа был использован метод устранения адгезии за счет разницы коэффициентов теплового расширения.

Results

Устройство для концентрирования растворов методом выпаривания

Концентрация ЛОС (TVOC, HCHO) была измерена газовым детектором. Токсичность воздуха была измерена внутри отключенного от сети ламинарного бокса открытого типа при включенном устройстве. Измерения проводились в течении 5 минут на каждую область (1), а также в пространстве лаборатории, после чего было записано максимальное значение для каждой из областей.

Максимальное значение ЛОС составило (НСНО/TVOC): вблизи нагревательных элементов (рабочей емкости) (1a) $N \text{ mg/m}^3$; вблизи управляющего блока с постоянным отступом 10 см (1b) $N \text{ mg/m}^3$; в свободном пространстве ламинарного бокса $N \text{ mg/m}^3$; в пределах пространства лаборатории $N \text{ mg/m}^3$.

Рисунок 1. Область измерения предельных значений ЛОС.

Формирование сосудистого каркаса артерии

Первичная оценка технологичности раствора альгината натрия (NaAlg) выявила ограничения метода шприцевой фильтрации. Максимальная достижимая концентрация для успешной экструзии через шприцевой фильтр составила 1% (w/v), что определило диапазон концентрации для дальнейших экспериментов по формированию.

Для оценки влияния концентрации полимера на геометрическую стабильность (формоустойчивость) альгинатный раствор охлаждали до $+4^{\circ}\text{C}$, затем извлекали из цилиндрической формы в сшивающий раствор 1,1% CaCl_2 .

На рисунке 2а представлено фото результата извлечения из формы образца, содержащего только 1% (w/v) NaAlg. Несмотря на предварительное охлаждение +4°C, при извлечении при извлечении в охлажденный (+4°C) раствор сшивающего агента образец продемонстрировал полное отсутствие структурной стабильности и неспособность сохранять заданную цилиндрическую геометрию. Такой результат обусловлен недостаточной прочностью сформировавшегося геля при данной концентрации. Предварительная заморозка также не привела к улучшению геометрии при извлечении образца (2b): образец хоть и сохранял структурную стабильность будучи в кристаллизованном после заморозки (-18°C) состоянии, однако после оттаивания находясь в сшивающем растворе стенки начали деформироваться (расплываться). Это доказывает необходимость увеличения концентрации раствора после этапа шприцевой фильтрации.

Увеличение концентрации до 2,5% привело к существенному повышению вязкости раствора и упругости формирующегося гидрогеля (2с), что позволило материалу выдерживать механические напряжения в процессе извлечения из литейной формы, обеспечивая получения изделия с высокой степенью воспроизводимости заданной геометрии. Полученный образец продемонстрировал гладкую поверхность и воспроизвел геометрию литейной формы.

Проведение предварительных циклов термостатирования (+41°C) и заморозки (-18°C) залитого в литейную форму концентрированного раствора 2,5% (w/v) NaAlg, с дальнейшей экструзией из литейной формы в охлажденный сшивающий раствор (+4°C) не привело к изменению геометрии, что доказывает отсутствие влияния метода устранения адгезии за счет разницы коэффициентов теплового расширения на воспроизведение заданной цилиндрической формы (2d).

В свою очередь использование концентрации, полученной путем выпаривания 1% (w/v) раствора в течении 2 часов при температуре +41°C также привело к воспроизведению заданной геометрии цилиндров (2e). При этом, начальный объем альгинатного раствора в объеме 2 мл снизился до 0,8 мл, что указывает на потерю объема при работе устройства, что и является целью работы данного оборудования. Сопоставимость данных результатов с полученными в ходе использования заданной 2,5% концентрации при приготовлении

растворов (2с) показывает увеличение 1% концентрации до рабочего уровня также доказывает работоспособность конструкции.

(Фото сосудов)

Рисунок 2. Фотографии результатов формирования сосудистой конструкции диаметром 4*6мм. (2a) – 1% (w/v) NaAlg без предварительной заморозки. (2b) – 1% (w/v) NaAlg с предварительной заморозкой. (2c) – 2,5% (w/v) NaAlg без предварительной заморозки. (2d) – 2.5% (w/v) NaAlg с предварительной заморозкой. (2e) – результат работы конструкции устройства. Каждый образец был предварительно охлажден (+4°C).

Discussion

Итоговый протокол

Таким образом, учитывая информацию из предоставленного обзора, а также полученные результаты исследований, можно составить протокол по изготовлению скаффолда с минимальными токсическими и технологическими рисками:

А) Выбор компонентов для скаффолда и рабочей емкости выпаривателя.

В качестве компонента скаффолда использовать синтетические полимеры (например полиэтиленгликоль[64]). Данный вид полимеров не содержит в своем составе биологических субстратов, способствующих вирусной контаминации, в отличие от биополимеров животного происхождения. Это позволяет ограничить подготовку компонентов скаффолда методом шприцевой фильтрации с последующим выпариванием, избежав при этом вышеперечисленных рисков при процессах стерилизаций и деградаций пептидов. Также использование синтетических полимеров снижает в дальнейшем степень реакции Майяра. При этом, при функционализации данного полимера до PEG-GL[65], а также при присоединении[66] MMP-чувствительного и адгезионного пептидов (например, RGD), полимер становится полностью биологически активным и способным на ферментативное сшивание трансглутаминазой (mTGase), - подобно белковым компонентам скаффолдов таким как коллаген или желатин. Рабочая емкость выпаривателя должна быть выполнена из полимера, максимально стойкого к агрессивным средам в контексте образования альдегидов.

В) Изготовление негативной литьевой формы

Для сосудистых (не разветвленных) литьевых форм такими являются фторопластовые цилиндры с промежуточными металлическими стержнями для придания жесткости (как представлено в настоящей работе).

Для изготовления изделий сложной конфигурации эффективным материалом является фторопласт-2 (поливинилиденфторид, PVDF). Выбор данного полимера обусловлен его термофизическими свойствами, в частности, корреляцией температур плавления и термической деструкции с сопутствующим выделением альдегидов. Процесс получения включает предварительное изготовление мастер-формы методом ЧПУ-фрезерования заготовок из цветных металлов (алюминиевые или латунные сплавы). В дальнейшем металлическая оснастка нагревается до температуры порядка 150 °С и прессуется в разогретую до аналогичных значений заготовку из PVDF. Тепловое воздействие реализуется по принципу функционирования рабочей емкости выпаривателя: алюминиевое основание нагревается двумя термоблоками, на котором фиксируется заготовка из PVDF, а также прогревается металлическая форма. Температурный режим подбирается эмпирическим путем с целью установления минимального порога пластичности PVDF, достаточного для корректного съема формы при минимизации рисков термической деструкции. Ввиду того, что температура плавления Ф-2 инициирует выделение летучих альдегидов, процесс термообработки необходимо проводить с обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы) на открытом воздухе: конструкция выпаривателя подразумевает использование напряжения 24 вольт, что позволяет использовать портативные источники питания для работы устройства (аккумуляторы). На заключительном этапе, с целью элиминации ионов металлов, перешедших с поверхности оснастки, полученная фторопластовая форма подвергается обработке в спиртовом растворе этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA).

С) Стерилизация.

Компоненты скаффолда, как было сказано ранее, подвергаются шприцевой фильтрации, однако литьевые формы требуют использования агрессивных типов полной стерилизации.

На данном этапе существенную проблему представляют персистентные формы контаминантов, в частности споры и ацетали, а также остаточные компоненты дезинфицирующих и промывочных растворов. Обусловлено это тем, что споры, равно как и ацетали, обладают высокой резистентностью к большинству типов воздействий; при этом ацетали подвергаются гидролизу с образованием альдегидов при малейшем сдвиге рН в кислую область. Также, применение агрессивных растворов для стерилизации, способных деструктировать споры и ацетали, сопряжено с риском сохранения остаточных количеств реагентов, инициирующих образование альдегидов из компонентов рабочих сред (в данном случае — полиэтиленгликоля), что создает циклический процесс.

Следовательно, оптимальным решением является тип воздействия, по завершении которого отсутствуют условия для альдегидогенеза из ПЭГ, например, термический метод (автоклавирование): по окончании процесса температура снижается до комнатной, и элиминация ключевого фактора агрессии прекращает реакцию. Однако, как отмечалось ранее, термическое воздействие при автоклавировании индуцирует генерацию альдегидов как в воздушную среду, создавая риски при разгерметизации камеры, так и непосредственно в стерилизуемый объект — в данном случае фторопластовую форму, которая может содержать органические загрязнения. Это обуславливает необходимость дополнительного этапа нейтрализации альдегидов.

При этом реагент, обеспечивающий необратимую деструкцию альдегидов — боргидрид натрия [67], — несовместим с процессом автоклавирования ввиду интенсивной генерации водорода, что создает угрозу разрушения конструкции автоклава вследствие избыточного давления. Таким образом, этап элиминации альдегидов должен проводиться постфактум, после автоклавирования.

Непосредственно же в процессе стерилизации необходимо предусмотреть этап ингибирования эмиссии альдегидов в воздух: таким этапом может выступать погружение стерилизуемого объекта (фторопластовой формы) в неорганический раствор, обеспечивающий хемисорбцию альдегидов с переходом в нелетучие формы. В качестве такого связывающего агента может быть использован раствор гидроксида натрия. Однако, если концентрация альдегидов будет очень

высокой, часть их может проскочить через раствор вместе с пузырьками пара до того, как успеет прореагировать с NaOH.

Также при этом необходимо учитывать, что боргидрид натрия проявляет инертность в отношении ацеталей вследствие их высокой химической резистентности. Стратегией деструкции ацеталей является их конверсия в соответствующие альдегиды путем кислотно-катализируемого гидролиза. Данный подход не инициирует синтез новых соединений, а лишь переводит персистентные ацетали в реакционноспособную альдегидную форму, которая по уровню рисков идентична исходному загрязнителю, так как легко образуется в альдегиды при экспозиции в кислых средах, являющихся неотъемлемым фактором в технологии производства скаффолдов. В качестве оптимального агента для кислотного гидролиза предлагается лимонная кислота, которая, в отличие от агрессивных окислителей вроде пероксида водорода, действует как мягкий органический катализатор. Дополнительным фактором безопасности является последующий этап обработки боргидридом натрия в щелочной среде, что обеспечивает нейтрализацию кислых остатков и минимизирует риски, связанные с использованием кислот.

Итоговый протокол стерилизации и очистки включает: экспозиция в растворе NaOH; далее автоклавирование также в растворе NaOH; затем экспозицию в растворе лимонной кислоте при повышенной температуре (60°C); и далее экспозиция в спиртовом (этанол) растворе боргидрида натрия в УЗ ванне в среде с повышенным pH (NaOH). Межэтапная обработка включает промывку дистиллированной водой с финальной дезактивацией в буферном растворе с нейтральным значением pH.

Простерилизованные изделия подвергаются инкубации в течении нескольких суток в стерильной дистиллированной воде для полной элиминации следовых количеств щелочного агента. Вода стерилизуется методом многоступенчатой каскадной фильтрации: предварительная очистка осуществляется системой обратного осмоса и сорбции на активированном угле (эффективность адсорбции формальдегида с использованием активированного угля на основе *Hibiscus rosa-sinensis* составляет 95.49% [68]) для удаления ионов металлов и растворенной органики; а финальный этап стерилизации – путем пропуска через гидрофильные мембранные фильтры с размером пор 0.22 мкм. Данный

подход исключает риски, связанные с агрессивными процессами полной стерилизации.

D) Изготовление скаффолда.

Выпаренный раствор синтетического полимера, содержащий сшивающий агент (mTGase без добавления мальтодекстрина, который добавляют в коммерческих версиях), а также кристаллы NaCl[69] (дисперсностью соответствующей типу заселяемых клеток) заполняется в литьевую форму.

Инактивация mTGase осуществляется пассивным методом через субстратное исчерпание при выдержке в литьевой форме при комнатной температуре (для скаффолда артерии длиной 5 см время экспозиции составляет ориентировочно 4 часа). Данный подход исключает необходимость термического или химического воздействия на фермент с целью инактивации, предотвращая риск инициации реакции Майяра и термоиндуцированного образования альдегидов.

Извлечение скаффолда из литьевой формы выполняется с использованием метода крио-антиадгезии (устранения адгезии за счет разницы коэффициентов теплового расширения). Проводятся увеличенное количество циклов замораживания-оттаивания (в сравнении с протоколом настоящей работы) по причине выраженных адгезивных свойств фермента.

Высокая адгезия фермента однако может являться преимуществом: mTGase может использоваться для ковалентной сшивки («склеивания») многосоставных скаффолдов, что может являться ключевым качеством для формирования сложных геометрий с поднутрениями при использовании литьевых форм. После извлечения скаффолд промывается буферным раствором или дистиллированной водой с целью удаления кристаллов NaCl до достижения изотонического осмотического давления.

Альгинат натрия и стеклянная емкость рабочего пространства выпаривателя были выбраны с целью проведения предварительных тестирований ввиду их доступности в сравнении с PEG-GL и фторопластом. Полная реализация данного протокола является темой завершения исследования.

Анализ результатов

Таким образом, мы получаем скаффолд, на этапах изготовления которого вышеперечисленные риски сведены к минимуму.

Ввиду компактности предложенных конструкций, достоинством методики является возможность проведения каждого этапа непосредственно внутри рабочего пространства ламинарного бокса, в отличие от использования сторонних автономных устройств (биопринтеров), и процесс полного изготовления при этом занимает небольшой промежуток времени. Однако, недостатком является то, что стерилизация находится не на финальном этапе производства скаффолда.

Тестирования выпаривания проводились без использования гидрофобных воздушных фильтров, однако с целью устранения контаминации, фильтры должны быть установлены на место штуцеров по систему Luer-Lock (рисунок 1).

В дальнейшем планируется произвести более точные анализы окружающего воздуха на наличие альдегидов в пределах рабочей зоны[70].

Предложенная схема выпаривания хоть и сложна для прецизионно точной воспроизводимости концентраций, тем не менее она позволяет использовать шприцевую фильтрацию, поскольку концентрации полученные после процессов шприцевой фильтрации обычно не позволяют использовать некоторые растворы для рабочих протоколов. Тем не менее разброс значений финальной концентрации может быть приемлемым при условии точного соблюдения подобранных эмпирически условий времени инкубации и температуры внешних и внутренних элементов.

Охрана труда

Однако, при создании сложных литевых форм необходимо учитывать ряд определенных трудностей.

В частности, при использовании чпу-фрезерной обработки, высокие трения фрезерного сверла о заготовку при фрезеровке заготовок из таких биосовместимых хромсодержащих как нержавеющей стали – может привести к выделению шестивалентного хрома в окружающее пространство. Также нужно учитывать, что сверло, в составе которого с высокой степенью вероятности будут содержаться токсичные легирующие элементы, - нагреется до температур выделения

шестивалентного хрома, и следовательно частицы этих токсичных примесей включая образованный шестивалентный хром могут попасть в воздух при интенсивной обработке, а также остаться запертыми внутри поверхности титановой заготовки за счет высокой адгезии (налипания), попав затем в рабочие растворы. Также, в щелочной среде хром образует растворимые хроматы (желтые растворы), которые легко проникают в поры[71]. Также, в случае использования неспециализированных охлаждающих жидкостей встает вопрос о перегреве работы двигателя станка с вероятно органическими изоляционными компонентами. И при этом использование органических средств охлаждения ведет к образованию альдегидов. А изготовление формы из мягких металлов таких как алюминий или латунь в свою очередь требует нанесение на них внешнего покрытия, потому что их использование сопровождается опосредованным загрязнением раствора ионами металлов.

Использование в свою очередь заготовок из пластика неизбежно ведет к перегреву и соответственно выделению альдегидов. Безопасность платинового силикона при этом находится под вопросом из-за непрореагировавших остатков.

Парадокс гликирования

Однако, когда наступает этап заселения клетками готового скаффолда, реакция Майяра неизбежно становится непреодолимым препятствием.

Дело в том, что когда мы поддерживаем жизнь клеток в среде – мы тем самым автоматически создаем условия для медленной, неферментативной реакции Майяра (гликирования) между самими компонентами среды и клетками. Даже в чистом виде, без скаффолда, клетки, являясь источником аминокрупп (белки мембран, секретлируемые белки) и эндогенных дикарбониллов (метилглиоксаль, глиоксаль), вступают в неконтролируемую реакцию гликирования с карбонильными соединениями в культуральной среде. Таким образом, какую природу скаффолда мы бы ни выбрали, мы в любом случае получим усиление с одной из сторон и без того протекающей реакции: полисахаридные скаффолды (например альгинатные) вступят в реакцию с аминокруппами клеток, а белковые (например коллагеновые) с карбонильными компонентами клеточной среды.

Тем не менее имеются методы, позволяющие снизить степень гликирования. Такие методы делятся на 2 категории: снижение уровня

реакции между самой клеточной средой и клетками, а также использование специального материала в качестве каркаса скаффолда.

К первой категории могут относиться: снижение уровня глюкозы до 5,5 ммоль/л; использование галактозы или маннозы в качестве основного углевода вместо глюкозы и тем более фруктозы (реагирующий на порядки выше); использование специальных безсывороточных сред для исключения белка-альбумина, уже содержащего AGEs и множество аминокрупп для дальнейшего гликирования; добавление в среду ингибиторов гликолиза или гликирования (например, аминогуанидина); добавление в среду L-аргинина или L-лизина в высоких, но нетоксичных концентрациях; добавление глутатиона или альфа-липоевой кислоты.

Также, в качестве радикального подхода, можно составлять клеточную среду индивидуально. В данном случае, применительно к артерии такой средой может быть: основа: физиологический солевой раствор, сбалансированный по ионам (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^-); энергетический субстрат: галактоза \ манноза; аминокислоты: полный набор, но с повышенным содержанием аргинина и глутамина; антиоксиданты: аскорбат, глутатион, или селен; буфер: HEPES; факторы роста: добавляются рекомбинантные человеческие VEGF, FGF, IGF – без животного белка, а значит, без предшествующих AGEs.

Ко второй группе могут относиться методы, направленные на модификацию скаффолда. В качестве такого метода можно рассматривать скаффолды на основе химически инертных синтетических полимеров, таких как полиэтиленгликоль (PEG)[71], которые не содержат реакционноспособных аминных или карбонильных групп. Однако, чистый PEG не способен формировать функциональные гидрогели. Для решения этой проблемы его контролируемо функционализируют карбонильными (глутамина, Gln) и аминными группами (лизина, Lys)[72]. В результате, после завершения сшивания, риск спонтанного гликирования в такой системе становится на порядки ниже, чем в нативных белковых матрицах (например, коллагене), где множество свободных аминных групп остаются доступными. Этот метод позволяет создать более стабильный, биосовместимый гидрогель, исключает использование УФ-сшивки, токсичных инициаторов, и снижает уровень реакционных групп.

Methods

Подготовка биочернил

Дисперсия альгината натрия (NaAlg) была получена процессом самопроизвольной гидратации. 1% (w/v) и 2.5% (w/v) NaAlg инкубировались при комнатной температуре в течении суток. Последующая деаэрация образовавшейся пены осуществлялась центрифугированием при 2500 g в течение 40 минут до достижения гомогенной суспензии. После приготовления раствора была отобрана аликвота объемом 2 мл, которую поместили в устройство для концентрирования методом термоаэрации. Обработку проводили в течение 2 часов, внешний нагрев регулировали таким образом, чтобы температура в рабочем объеме контейнера (in situ) стабилизировалась и поддерживалась на уровне 41°C. Аэрация была выставлена со значением 10 литров в минуту. С целью предотвращения высыхания внешнего слоя NaAlg, осуществлялось вращение рабочей емкости: по часовой и против часовой стрелке на 45° относительно стартового положения с паузами в 2 секунды после завершения движения. По завершении процесса полученный концентрат отобрали с помощью шприца номинальным объемом 1 мл.

Устройство для концентрирования методом термоаэрации

Устройство представляет собой вращающийся термостатированный реактор для концентрирования растворов с системой принудительной аэрации. Фото устройства показано на рисунке 1.

Для минимизации нагрева от избыточного трения, механическая обработка (сверление) деталей при сборке устройства проводилась с использованием сверл с титановым покрытием. Для минимизации образования мелкодисперсной металлической пыли сверление выполнялось на пониженных оборотах с высоким усилием подачи для обеспечения формирования крупной стружки. Для контроля температурного режима и эффективного отвода тепла применялось периодическое охлаждение инструмента в дистиллированной воде. Использование охлаждающих жидкостей на основе органических компонентов было исключено вследствие риска образования альдегидов при контакте с нагретым инструментом.

В качестве материала корпуса электронного блока управления была выбрана мягкая сталь для обеспечения требований к механической обработке - полимерные материалы для корпуса не использовались по причине повышенной вероятности локального перегрева при сверлении

и обработке поверхности. Необходимая электроизоляция была обеспечена за счет локальной изоляции каждого электронного компонента, установленного внутри корпуса.

Для предотвращения дрящегося выделения ЛОС от электронных компонентов с органической изоляцией в процессе работы внутри корпуса, система вентиляции организована по принципу направленного воздушного потока на центральные платы управления. Верхний вентилятор создаёт нисходящий поток, который обеспечивает принудительное воздушное охлаждение плат управления, после чего воздух распределяется по периферийным зонам, охватывая остальные электронные компоненты. В зону активного обдува также включены радиаторы пассивного охлаждения, установленные как на силовых элементах плат управления, так и на прочих теплонагруженных компонентах системы.

Вращение рабочей зоны обеспечивается шаговым двигателем с пониженным крутящим моментом с целью снижения нагрева в условиях отсутствия значимого сопротивления вращению вала. Платформа для двигателя выполнена из мягкого металла для выполнения требования к механической обработке. С тыльной стороны двигателя посредством резьбового крепления (без применения термоинтерфейсов) зафиксирован ребристый радиатор. Управление двигателем осуществляется через драйвер шагового двигателя, размещенный на плате расширения в зоне прямого воздушного потока от системы принудительной вентиляции. На драйвере был установлен штатный (заводской) алюминиевый радиатор. Ток удержания был лимитирован до 0.25 А. Для предотвращения кумулятивного перегрева после каждого рабочего цикла была программно предусмотрена пауза в 2 секунды, обеспечивающая релаксацию температурного поля в условиях отсутствия внутренних тепловыделений.

Рабочая емкость представляет собой внешний контейнер из алюминиевого сплава и внутренний контейнер. С внешней стороны ко внешнему контейнеру были закреплены нагревательные блоки с установленными в них нагревательными элементами и термисторами. Внутренний контейнер закреплялся жгутом к внешнему контейнеру посредством рым-болтов. Отверстия в алюминиевом контейнере сверлились с добавлением металлической прокладки снизу, с целью предотвращения изгибов стенок алюминиевого контейнера во время

сверления, поскольку данная конструкция подразумевает плотный прижим нагревательных блоков к стенкам контейнера без использования сторонних промежуточных прокладок. В качестве активных нагревательных элементов использовались керамические нагреватели Artillery Sidewinder (мощность 64 Вт). Использование данной конкретной модели обусловлено конструктивными особенностями, позволяющими произвести замену штатной изоляции из стекловолокна. Штатная электроизоляция была демонтирована и заменена стержнями из фторопласта. Линии питания (проводка) нагревательных элементов была удлинена проводами в силиконовой электроизоляции. В качестве термистора использовалась модель NTC100K, поскольку она исключается в своей конструкции эпоксидной смолы и обладает заводской фторопластовой изоляцией, в местах непосредственного контакта считывающего элемента с нагреваемой частью. Управление мощностью реализовано через твердотельное реле постоянного тока, установленное на радиатор: использование данной комбинации позволяет использовать управляющие платы исключительно в качестве источника управляющего сигнала для замыкания силовой цепи и исключает нагрев дорожек платы управления и силовой линии. Параметры PID-регулятора температуры получены методом автокалибровки в Pronterface (команда M303 E-1 C8 S115) и загружены в прошивку Marlin. Ограничение максимальной мощности регулятора (параметр PID_MAX или MAX_BED_POWER до значения 128) в сочетании с настроенными коэффициентами обеспечило точность поддержания температуры на уровне 0.5°C в установившемся режиме. Установка температуры на нагревательных элементах (+115°C) была откалибрована с учетом тепловых потерь для обеспечения требуемой температуры во внутреннем объеме реактора (+45°C). Дрейф внутренней температуры при продолжительной работе компенсировался мониторингом дополнительным автономным датчиком с оперативной корректировкой температуры в реальном времени на этапе калибровки устройства.

Устройство питается от источника постоянного тока напряжением 24 вольт. Применение повышенного напряжения (в сравнении с 12 вольт) позволило снизить рабочие токи в силовых цепях, минимизируя тем самым тепловыделение на активных элементах. Поскольку эксплуатация устройства предусмотрена внутри бокса ламинарного потока во влажной среде с токопроводящей поверхностью

(хромсодержащий сплав), потенциальные точки контакта корпуса и рабочей емкости устройства с поверхностью бокса были изолированы прокладками из силикона. Это решение снижает риски передачи блуждающих токов в проводящей среде в условиях повышенной влажности и соответственно снижает риск появления токсичных соединений шестивалентного хрома на рабочих поверхностях (а также исключает риск выхода из строя взаимосвязанного электронного оборудования вследствие короткого замыкания силовых цепей устройства на заземленную поверхность бокса).

Аэрация рабочей ёмкости осуществлялась атмосферным воздухом, нагнетаемым внешним мембранным вакуумным насосом с номинальной производительностью 10 л/мин. Насос был задействован в качестве автономного модуля, подключенного к отдельной сети питания и не входящего в состав основной системы устройства. Регулировка расхода воздуха производилась потенциометром, встроенным в блок питания насоса. Для исключения теплового воздействия со стороны рабочей ёмкости на гидрофобный воздушный фильтр, который должен устанавливаться вместо штуцера по системе Luer-Lock (рисунок 1), соединение было реализовано посредством отрезка термостойкого шланга, создающего буферную зону. Шланг подключался к герметичному штуцеру, установленному в верхней крышке рабочей ёмкости. Отвод воздуха осуществлялся через второй герметичный штуцер, расположенный в крышке, к которому через аналогичный шланг был подключен второй гидрофобный фильтр 0,22 мкм по той же системе Luer-Lock, обеспечивая замкнутость системы и предотвращая контаминацию.

Создание формы скаффолда артерии

Создание формы скаффолда артерии осуществлялось методом литьевых форм. Алгоритм создания формы представлен на рисунке 3.

(Фото сосудов)

Рисунок 3. Фотографии последовательных этапов получения матрикса методом литьевых форм. (3a) – залитая литьевая форма с NaAlg. (3b) - извлечение внутреннего цилиндра формы. (3c) – извлечение альгинатного каркаса из формы. (3d) – извлеченный скаффолд.

В качестве формы для литья использовалась связка цилиндров. На металлический стержень диаметром 3 мм и длиной 100 мм поверх

устанавливалась фторопластовая трубка 3*4 мм той же длины. На фторопластовую трубку устанавливалась внешне устанавливалась также фторопластовая трубка 4*5,2 мм в половину длины. Далее, на внешнюю трубку устанавливалась дополнительная фторопластовая трубка 6*8 мм в полную длину, поверх которой устанавливался финальный металлический цилиндр 8*10 мм.

Оставшийся верхний объём зазора в стерильных условиях заполнили альгинатным раствором 1 мл, полученным на этапе концентрации выпариванием. Заполненную форму помещали в герметичные конические пробирки и инкубировали 4 цикла: 10 минут при температуре +41°C, затем 20 минут при температуре -18°C.

По окончании финального этапа заморозки, форму извлекали в комнатную температуру (+21°C) на 1 минуту с целью смягчения стенок каркаса, и далее проводили извлечение внутреннего стержня в направлении залитой формы непосредственно в охлажденный (+4°C) 1,1% (w/v) раствор CaCl₂ таким образом, что фторопластовый промежуточный стержень выполнял роль инжектора для альгинатного матрикса, а стенки внешнего цилиндра выполняли функцию поддержания геометрической формы до попадания каркаса в сшивающий раствор, после чего функцию поддержания и одновременно укрепления формы каркаса осуществлял уже сам раствор хлорида кальция, выступая в качестве ионного сшивающего агента. После изъятия из литьевой формы, внутренний стержень с закрепленным на нем матриксом вновь помещался в герметичную коническую пробирку с 1,1% (w/v) раствором CaCl₂ и инкубировался при 4 °C в течение 1 часа для продолжения химического сшивания.

После завершения предварительной инкубации, внутренний стержень и матрикс были извлечены из конической пробирки. Затем фторопластовая трубка была извлечена в направлении матрикса также выполняя роль инжектора для матричной формы. Таким образом, был обеспечен контролируемый, беспрепятственный демонтаж матричной формы с минимизацией перпендикулярного экзогенного (внешнего) давления для её извлечения с поверхности стержня. После окончательного изъятия из формы, альгинатный матрикс снова помещался в герметичную коническую пробирку с 1,1% (w/v) раствором CaCl₂ и инкубировался при 4 °C в течение 1 часа уже для завершения достаточного сшивания.

References

1. Abdelaziz, A.G.; Nageh, H.; Abdo, S.M.; Abdalla, M.S.; Amer, A.A.; Abdal-hay, A.; Barhoum, A. A Review of 3D Polymeric Scaffolds for Bone Tissue Engineering: Principles, Fabrication Techniques, Immunomodulatory Roles, and Challenges. *Bioengineering* **2023**, *10*, 204. <https://doi.org/10.3390/bioengineering10020204>
2. Ananth K. P., Jayram N. D. A comprehensive review of 3D printing techniques for biomaterial-based scaffold fabrication in bone tissue engineering // *Annals of 3D Printed Medicine*. 2024. Vol. 13. Art. 100141. ISSN 2666-9641. DOI: 10.1016/j.stlm.2023.100141.
3. Wakeel S., Haseeb A. S. M. A., Afifi M. A., Bingol S., Hoon K. L. Constituents and performance of no-clean flux for electronic solder // *Microelectronics Reliability*. 2021. Vol. 123. Art. 114177. DOI: 10.1016/j.microrel.2021.114177.
4. He H., Fang S., Qin J.-H., Wu X., Zhang X.-P. Influences of Organic Acids in the Soldering Flux System on Wettability and Self-alignment Ability of Sn–3.0Ag–0.5Cu Solder Paste during Reflow Process // 2022 23rd International Conference on Electronic Packaging Technology (ICEPT). 2022. P. 1–6. DOI: 10.1109/ICEPT56209.2022.9873445.
5. Klimtová, M.; Veselý, P.; Králová, I.; Dušek, K. Influence of Solder Mask on Electrochemical Migration on Printed Circuit Boards. *Materials* **2024**, *17*, 4242. <https://doi.org/10.3390/ma17174242>
6. Serra, A.; Ramis, X.; Fernández-Francos, X. Epoxy Sol-Gel Hybrid Thermosets. *Coatings* **2016**, *6*, 8. <https://doi.org/10.3390/coatings6010008>
7. Packham D. E. Adhesive technology and sustainability // *International Journal of Adhesion and Adhesives*. 2009. Vol. 29. P. 248–252. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2008.06.002.
8. Silva, G.V., Teresa, M., Vasconcelos, S.D. *et al.* Comparison of the substrate effect on voc emissions from water based varnish and latex paint. *Environ Sci & Pollut Res* **10**, 209–216 (2003). <https://doi.org/10.1065/espr2002.12.144>
9. Francis, D., Fowler, D., Staines, S., Hodgkinson, J., Walton, C., Bergin, S., & Tatam, R. (2020). Instrumentation for quantitative analysis of volatile compounds emission at elevated temperatures. Part 2: Analysis of carbon

fibre reinforced epoxy composite. *Scientific Reports*, *10*(1), 8702.
<https://doi.org/10.1038/s41598-020-65473-4>

10. Baumann, M. G. D., Lorenz, L., Batterman, S., & Zhang, G. Z. (2000). Aldehyde emissions from particleboard and medium density fiberboard products. *Forest Products Journal*, *50*(9), 75–82.

11. Azimi P., Zhao D., Pouzet C., Crain N. E., Stephens B. Emissions of Ultrafine Particles and Volatile Organic Compounds from Commercially Available Desktop Three-Dimensional Printers with Multiple Filaments // *Environmental Science & Technology*. 2016. Vol. 50, № 3. P. 1260–1268. ISSN 0013-936X. DOI: 10.1021/acs.est.5b04983.

12. Zhang, Q., & Davis, A. (2022). Emissions and chemical exposure potentials from stereolithography vat polymerization 3D printing and post-processing units. *ACS Chemical Health & Safety*, *29*(3), 00002.
<https://doi.org/10.1021/acs.chas.2c00002>

13. Haque, S.M.; Ardila-Rey, J.A.; Umar, Y.; Mas'ud, A.A.; Muhammad-Sukki, F.; Jume, B.H.; Rahman, H.; Bani, N.A. Application and Suitability of Polymeric Materials as Insulators in Electrical Equipment. *Energies* **2021**, *14*, 2758. <https://doi.org/10.3390/en14102758>

14. Odochian, L.; Moldoveanu, C.; Maftai, D. TG-FTIR Study on Thermal Degradation Mechanism of PTFE under Nitrogen Atmosphere and in Air. Influence of the Grain Size. *Thermochim. Acta* 2014, *598*, 31–38. DOI: 10.1016/j.tca.2014.10.023

15. Kabir E., Kim K.-H., Ahn J.-W., Hong O.-F., Sohn J. Barbecue charcoal combustion as a potential source of aromatic volatile organic compounds and carbonyls // *Journal of Hazardous Materials*. 2010. Vol. 174. P. 492–499. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.09.079.

16. El Hosry, L.; Elias, V.; Chamoun, V.; Halawi, M.; Cayot, P.; Nehme, A.; Bou-Maroun, E. Maillard Reaction: Mechanism, Influencing Parameters, Advantages, Disadvantages, and Food Industrial Applications: A Review. *Foods* 2025, *14*, 1881. <https://doi.org/10.3390/foods14111881>

17. Li, Y.; Zhang, L.; Wang, W. Formation of Aldehyde and Ketone Compounds during Production and Storage of Milk Powder. *Molecules* 2012, *17*, 9900-9911. <https://doi.org/10.3390/molecules17089900>

18. Chang Z (2022) Development of Aldehydes from Lipid Oxidation. *Organic Chem Curr Res*. 11: 291.

19. Lahtinen, P.; Ahmad, J. U.; Lankinen, E.; Pihko, P.; Leskelä, M.; Repo, T. Organocatalyzed Oxidation of Alcohols to Aldehydes with Molecular Oxygen. *J. Mol. Catal. A: Chem.* 2007, *275* (1-2), 228–232.
<https://doi.org/10.1016/j.molcata.2007.06.001>
20. Schechter, D.; Singer, P. Formation of Aldehydes During Ozonation. *Ozone: Sci. Eng.* 1995, *17* (1), 53–69.
<https://doi.org/10.1080/01919519508547577>.
21. Xue, Z.-D.; Zhang, Q.-A.; Zheng, H.-R. Roles of Free Radical on the Formation of Acetaldehyde in Model Wine Solutions under Different Ultrasound Parameters: A Key Bridge-Link Compound for Red Wine Coloration during Ageing. *Ultrason. Sonochem.* 2021, *79*, 105757.
<https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2021.105757>.
22. Teng, J.; Zhang, Y.; Li, P.; Liu, G. Hydroxyl Radical in Anodic Oxidation-Based Electrochemical Advanced Oxidation Processes: Critical Understanding and a New Perspective. *Sustain. Horiz.* 2025, *16*, 100156.
<https://doi.org/10.1016/j.horiz.2025.100156>.**
23. T. T. Vu, N. D. Vu and T. B. V. Nguyen, Hydroxyl radical generation in peroxydicarbonate/Co²⁺ systems: kinetic and mechanistic insights, *RSC Adv.*, 2025, 15, 43965-43973, DOI: 10.1039/D5RA06308F.
24. Hoang, N.; Nguyen Cao, T. Estimation of Hydroxyl Free Radicals Produced by Atmospheric Air Cold Plasma with Salicylic Acid Trapping. *Asian J. Chem.* 2020, *32* (8), 2051–2054.
<https://doi.org/10.14233/ajchem.2020.22795>.
25. Golshaei, R.; Heyat Davoudian, S.; Toyran, E.; Kestek, E.; Kaur, A.; Priyadarshi, A.; Koşar, A.; Tzanakis, I.; Ghorbani, M. Novel Concept of Hydroxyl Radical Generation in Hydrodynamic Cavitation on a Chip. *Chem. Eng. J.* 2025, *517*, 164356. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.164356>.
26. Al Mamari, H. H. Developments and Uses of Lewis Acids: From Conventional Catalysts to Modern Green Catalysts. In *Electrophile and Lewis Acid*; Akitsu, T., Ed.; IntechOpen: London, 2023; pp 1–23.
<https://doi.org/10.5772/intechopen.1001154>.
27. Jicsinszky, L.; Buccioli, F.; Chaji, S.; Cravotto, G. Mechanochemical Degradation of Biopolymers. *Molecules* 2023, 28, 8031.
<https://doi.org/10.3390/molecules28248031>

28. Luo, W.-J.; Lu, H.-Q.; Lei, F.-H.; Cheng, L.-Y.; Li, K.; Li, W. Structural Elucidation of High-Molecular-Weight Alkaline Degradation Products of Hexoses. *Food Sci. Nutr.* 2020, *8* (6), 2848–2853. <https://doi.org/10.1002/fsn3.1584>.
29. van der Ham M. P. J. M., Creus J., Bitter J. H., Koper M. T. M., Pescarmona P. P. Electrochemical and Non-Electrochemical Pathways in the Electrocatalytic Oxidation of Monosaccharides and Related Sugar Alcohols into Valuable Products // *Chem. Rev.* – 2024. – Vol. 124, № 21. – P. 11915–11961. – DOI: 10.1021/acs.chemrev.4c00261.
30. Lin, L.; Ji, L.; Wei, Y. Base Promoted Aerobic Oxidation of Alcohols to Corresponding Aldehydes or Ketones Catalyzed by CuCl/TEMPO. *Catal. Commun.* 2008, *9* (6), 1379–1382. <https://doi.org/10.1016/j.catcom.2007.11.041>.
31. Varouqa, I. F. Detecting the Concentration of Aldehydes Disinfection By-Products Formed Due to the Application of the Ozonation Process in Water Treatment Plants. In *Second International Conference on Aspects of Materials Science and Engineering (ICAMSE 2021)*; 2021; Vol. 45, pp 5631–5634. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.02.352>.
32. Zhang, K.; Liu, J.; Lv, H.; Zeng, X.; Ling, Z.; Ding, L.; Jin, C. Advances in Ozone Technology for Environmental, Energy, Food and Medical Applications. *Processes* 2025, 13, 1126. <https://doi.org/10.3390/pr13041126>
33. Platt CI, Stewart-McGuinness C, Eckersley A, Wilkins L, Sherratt MJ. Acute exposure to ultraviolet radiation targets proteins involved in collagen fibrillogenesis. *Front Physiol.* 2024 Mar 15;15:1352161. doi: 10.3389/fphys.2024.1352161.
34. Ahmed, M. B.; Johir, M. A. H.; Zhou, J. L.; Ngo, H. H.; Guo, W.; Sornalingam, K. Photolytic and Photocatalytic Degradation of Organic UV Filters in Contaminated Water. *Curr. Opin. Green Sustain. Chem.* 2017, *6*, 85–92. <https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2017.06.010>.
35. Fendorf, S. E. Surface Reactions of Chromium in Soils and Waters. *Geoderma* 1995, *67* (1), 55–71. [https://doi.org/10.1016/0016-7061\(94\)00062-F](https://doi.org/10.1016/0016-7061(94)00062-F).
36. Mao L, Gao B, Deng N, Zhai J, Zhao Y, Li Q, Cui H. The role of temperature on Cr(VI) formation and reduction during heating of chromium-containing sludge in the presence of CaO. *Chemosphere.* 2015 Nov;138:197-

204. doi: 10.1016/j.chemosphere.2015.05.097. Epub 2015 Jun 10. PMID: 26072117.

37. Sayano A., Kanno H., Inagaki S., Takahashi M., Yoshida M. The formation of Cr(VI) compound at the interface between metal and heat-insulating material and the approach to prevent the formation by sol–gel process // Journal of the Ceramic Society of Japan. 2015. Vol. 123, № 8. P. 677–684. DOI: 10.2109/jcersj2.123.677.

38. Yang, H.; Kim, N.; Park, D. Ecotoxicity Study of Reduced-Cr(III) Generated by Cr(VI) Biosorption. *Chemosphere* 2023, *332*, 138825. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138825>.

39. Abdelkrim, M., Brabie, G., Belloufi, A., Tampu, C., & Chirita, B. (2017). Experimental investigations to evaluate the effects of cutting parameters on cutting temperature and residual stresses during milling process of the AISI 1045. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, *227*(1), 012001. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/227/1/012001>

40. Chung KY, Cuthbert RJ, Revell GS, Wassel SG, Summers N. A study on dust emission, particle size distribution and formaldehyde concentration during machining of medium density fibreboard. *Ann Occup Hyg.* 2000 Sep;44(6):455-66. PMID: 10963710.

41. Hagendorfer, H., & Goessler, W. (2008). Separation of chromium(III) and chromium(VI) by ion chromatography and an inductively coupled plasma mass spectrometer as element-selective detector. *Talanta*, *76*(3), 656–661. <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2008.04.010>

42. Barrera-Díaz, C., Palomar, M., Romero-Romo, M., & Delgadillo, S. (2003). Chemical and electrochemical considerations on the removal process of hexavalent chromium from aqueous media. *Journal of Applied Electrochemistry*, *33*(1), 61–71. <https://doi.org/10.1023/A:1022983919644>

43. Serjaouan, M.; Rémazeilles, C.; Refait, P. Influence of Cr(III) on the formation and transformation of corrosion products of steel in marine environments. *npj Mater. Degrad.* 2024, 8, 4. <https://doi.org/10.1038/s41529-023-00424-8>

44. Cao, S.; Sohn, I.; Wang, Z. Selective Stabilization of Chromium and Sustainable Treatment of Stainless Steel Slags. *Journal of Environmental Chemical Engineering* 2024, *12*, 113516. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.113516>

45. Alzubaidi, F.; Liu, Q.; Manzhos, S.; Sonar, P.; Izake, E.; Ayoko, G. A New Disposable Paper-Based Chemosensor for the Rapid and Direct Detection of Hexavalent Chromium in Aqueous Media. *Journal of Analysis and Testing* 2025, *9*. <https://doi.org/10.1007/s41664-025-00380-z>
46. Deshpande, P.; Alset, U.; Mehta, H.; Kulkarni, A.; Patil, Y. Detection of Hexavalent Chromium Concentration in Aqueous Solution Using Lab Developed Colorimeter. *Journal of Physics: Conference Series* 2021, *1964*, 032005. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1964/3/032005>
47. Çimen, A. Removal of Chromium from Wastewater by Reverse Osmosis. *Russ. J. Phys. Chem.* 2015, *89*, 1238–1243. <https://doi.org/10.1134/S0036024415070055>
48. Deshwal, G.K.; Panjagari, N.R.; Alam, T. An Overview of Paper and Paper Based Food Packaging Materials: Health Safety and Environmental Concerns. *J Food Sci Technol* 2019, *56*, 4391–4403. <https://doi.org/10.1007/s13197-019-03950-z>
49. Alam, D.; Lui, M.; Yuen, A.; Li, Z.; Liang, X.; Maschmeyer, T.; Haynes, B.; Montoya, A. Substituted Aromatic Aldehyde Decomposition under Hydrothermal Conditions. *Energy Fuels* 2022, *36*. <https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c00361>
50. Bathina, M.N.; Mickelsen, S.; Brooks, C.; Jaramillo, J.; Hepton, T.; Kusumoto, F.M. Safety and Efficacy of Hydrogen Peroxide Plasma Sterilization for Repeated Use of Electrophysiology Catheters. *J. Am. Coll. Cardiol.* 1998, *32*, 1384–1388. [https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(98\)00401-X](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(98)00401-X)
51. Venturello, C.; Gambaro, M. Selective Oxidation of Alcohols and Aldehydes with Hydrogen Peroxide Catalyzed by Methyltrioctylammonium Tetrakis(oxodiperioxotungsto)phosphate(3-) under Two-Phase Conditions. *J. Org. Chem.* 1991, *56*, 5924–5931. <https://doi.org/10.1021/jo00020a040>
52. Vervliet, P.; De Nys, S.; Duca, R.C.; Boonen, I.; Godderis, L.; Elskens, M.; Van Landuyt, K.L.; Covaci, A. Identification of Chemicals Leaching from Dental Resin-Based Materials After In Vitro Chemical and Salivary Degradation. *Dent. Mater.* 2022, *38*, 19–32. <https://doi.org/10.1016/j.dental.2021.10.006>
53. A.K. Dillow, F. Dehghani, J.S. Hrkach, N.R. Foster, & R. Langer, Bacterial inactivation by using near- and supercritical carbon dioxide, *Proc.*

Natl. Acad. Sci. U.S.A. 96 (18) 10344-10348,
<https://doi.org/10.1073/pnas.96.18.10344> (1999).

54. Johner, J.; Meireles, M.A.A. Construction of a Supercritical Fluid Extraction (SFE) Equipment: Validation Using Annatto and Fennel and Extract Analysis by Thin Layer Chromatography Coupled to Image. *Food Sci. Technol* 2016, *36*. <https://doi.org/10.1590/1678-457X.0027>

55. Palombo, E.A. Ethanol Treatment Does Not Inactivate Spore-Forming Bacteria - A Cautionary Note About the Safe Transport of Bacteria Prior to Identification by MALDI-TOF MS. *J. Microbiol. Methods* 2020, *172*, 105893. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2020.105893>

56. Isu, S.; Chen, S.-T.; Daneshpour, R.; Shirataki, H.; Strauss, D.; Zydney, A.L.; Qian, X.; Wickramasinghe, S.R. Enhancing Virus Filter Performance Through Pretreatment by Membrane Adsorbers. *Membranes* 2025, 15, 34. <https://doi.org/10.3390/membranes15010034>

57. Nabati, M.; Kermanian, M.; Maghsoudloo-Mahalli, A.; Sarshar, S. DFT Study of [18F]Flubatine. *Iran. J. Org. Chem.* 2017, *9* (2), 2067–2077.

58. Liu, S.; Liang, L. Research Progress on Alloying of High Chromium Cast Iron—Austenite Stabilizing Elements and Modifying Elements. *Crystals* 2025, 15, 210. <https://doi.org/10.3390/cryst15030210>

59. Wagner J, Fowles J, Barreau T. Fiberglass and Other Flame-Resistant Fibers in Mattress Covers. *Int J Environ Res Public Health.* 2022 Feb 1;19(3):1695. doi: 10.3390/ijerph19031695. PMID: 35162717; PMCID: PMC8835476.

60. Peng, Yong Y., Glattauer, Veronica, Ramshaw, John A. M., Stabilisation of Collagen Sponges by Glutaraldehyde Vapour Crosslinking, *International Journal of Biomaterials*, 2017, 8947823, 6 pages, 2017. <https://doi.org/10.1155/2017/8947823>

61. Begum, B.; Koduru, T.S.; Madni, S.N.; Fathima Anjum, N.; Seetharaman, S.; Veeranna, B.; Gupta, V.K. Dual-Self-Crosslinking Effect of Alginate-Di-Aldehyde with Natural and Synthetic Co-Polymers as Injectable In Situ-Forming Biodegradable Hydrogel. *Gels* 2024, 10, 649. <https://doi.org/10.3390/gels10100649>

62. Hwang, S. Y., Lee, G. B., Park, J., Kim, J., Kim, S., & Hong, B. (2019). Removal and recycling of volatile organic compounds (VOCs) adsorbed on activated carbons using in situ vacuum systems. *International Journal of*

Environmental Science and Technology, *16*(12), 8269-8276.

<https://doi.org/10.1007/s13762-019-02376-6>

63. Thomas J. Hinton et al. ,Three-dimensional printing of complex biological structures by freeform reversible embedding of suspended hydrogels.Sci. Adv.1,e1500758(2015).DOI:10.1126/sciadv.1500758

64. Christoforou, I.; Kalatzis, A.; Siamidi, A.; Vlachou, M.; Pispas, S.; Pippa, N. The Ubiquitous Use of Polyethylene Glycol in Pharmaceutical Design and Development: Technological Aspects and Future Perspectives.

Nanomaterials 2025, 15, 1762. <https://doi.org/10.3390/nano15231762>

65. Hu, B. H.; Messersmith, P. B. Rational Design of Transglutaminase Substrate Peptides for Rapid Enzymatic Formation of Hydrogels. J. Am. Chem. Soc. 2003, *125*, 14298–14299. <https://doi.org/10.1021/ja038593b>

66. Lutolf, M. P.; Hubbell, J. A. Synthesis and Physicochemical Characterization of End-Linked Poly(ethylene glycol)-co-peptide Hydrogels Formed by Michael-Type Addition. Biomacromolecules 2003, *4*, 713–722. <https://doi.org/10.1021/bm025744e>

67. Lin, R.; Cheng, J.; Ding, L.; Song, W.; Zhou, J.; Cen, K. Sodium Borohydride Removes Aldehyde Inhibitors for Enhancing Biohydrogen Fermentation. Bioresour. Technol. 2015, *197*, 323–328. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.08.105>.

68. Zahed, M.; Jafari, D.; Esfandyari, M. Adsorption of Formaldehyde from Aqueous Solution Using Activated Carbon Prepared from Hibiscus rosa-sinensis. Int. J. Environ. Anal. Chem. 2020, *102* (15), 1–23. <https://doi.org/10.1080/03067319.2020.1762872>.

69. Tran, R.; Naseri, E.; Kolasnikov, A.; Bai, X.; Yang, J. A New Generation of Sodium Chloride Porogen for Tissue Engineering. Biotechnol. Appl. Biochem. 2011, *58*, 335–344. <https://doi.org/10.1002/bab.44>

70. Gao, X.; Zhang, X.; Nie, Y.; Bao, J.; Li, J.; Gao, R.; Li, Y.; Wei, W.; Yan, X.; Yan, Y.; et al. Analytical Methods for Atmospheric Carbonyl Compounds: A Review. Atmosphere 2025, 16, 107. <https://doi.org/10.3390/atmos16010107>

71. Shi, F.; Jiang, D.; Ji, J.; Yan, J.; Chen, H. Effects of Alkali on Water Soluble Hexavalent Chromium in Ordinary Portland Cement. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, *19*, 4811. <https://doi.org/10.3390/ijerph19084811>